

ОТЛИЧИЕ ПРОЦЕССА ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ОТ СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛИ И ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ**THE DIFFERENCE BETWEEN THE PROCESS OF CHARGING THE BATTERY FROM THE SOLAR PANEL AND FROM THE POWER GRID****КАНАРЕЙКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,***кандидат технических наук, доцент,
Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго
Орджоникидзе (МГРИ).***KANAREYKIN ALEKSANDR IVANOVICH,***candidate of engineering sciences, docent,
Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting.*

Работа посвящена вопросам возобновляемой энергии. Предметом исследования является процесс заряда АКБ. Для этого было проведено экспериментальное сравнение заряда аккумуляторной батареи от электросети и от Солнца. Рассмотрен алгоритм заряда АКБ. Представлена вольт-амперная характеристика заряда АКБ от зарядного устройства. Установлено, что стадия заряда аккумулятора постоянным током отличается тем, что в первом случае ток непостоянен, а возрастает. Полученный результат может быть полезен для исследований в области альтернативной энергетики.

The work is devoted to renewable energy issues. The subject of the study is the battery charging process. To do this, an experimental comparison of the battery charge from the mains and from the Sun was carried out. The algorithm of battery charging is considered. The volt-ampere characteristic of the battery charge from the charger is presented. It has been established that the stage of charging the battery with direct current differs in that in the first case the current is not constant, but increases. The result obtained can be useful for research in the field of alternative energy.

Ключевые слова: *солнечная энергетика, солнечный элемент, заряд, ток, напряжение, вольт-амперная характеристика.*

Key words: *solar energy, solar cell, charge, current, voltage, volt-ampere characteristic.*

Возобновляемая энергия – это энергия, получаемая из природных источников, которые пополняются со скоростью, превышающей скорость ее потребления [1-5]. Примерами таких постоянно пополняемых источников являются солнечный свет и ветер. Возобновляемые источники могут обеспечить огромное количество энергии и окружают нас повсюду [6; 7].

Актуальность темы обусловлено тем, что переход от ископаемых видов топлива, на которые в настоящее время приходится львиная доля выбросов, к возобновляемым источникам энергии имеет ключевое значение для преодоления климатического кризиса. Использование солнечного света для зарядки аккумуляторов эффективно используется в современном мире [8-12].

Целью статьи является рассмотрение отличий характеристики заряда АКБ от Солнца и от электросети.

Вначале рассмотрим, что происходит с АКБ, когда она заряжается и разряжается?

Химические реакции во время разряда преобразуют свинец, оксиды свинца и кислоты (электролит) в свободные электроны (электрический заряд, который уходит на нагрузку), воду и сульфаты свинца. Химические реакции во время зарядки полностью прекращают этот процесс. ЗУ расщепляет сульфаты свинца для соединения их с водой, повторно образуя кислоту без газообразования и потери водорода и кислорода, которые составляют воду. Кроме того, большая часть свинца будет возвращена в исходное состояние до разряда.

Далее рассмотрим основы и алгоритмы заряда АКБ. Существует несколько различных методов (этапов или шагов) в алгоритме заряда АКБ. Не все эти этапы необходимы при каждой зарядке или для какого-то конкретного типа АКБ.

АКБ следует заряжать в три этапа, которые представляют собой [1] – заряд постоянным током (Bulk), [2] – заряд постоянным напряжением (Absorption) и [3] – поддерживающий (буферный) заряд (Float) (рис. 1). Заряд с постоянным током даёт основную часть заряда; заряд с постоянным напряжением продолжается с постепенно снижающимся током и обеспечивает насыщение заряда, а поддерживающий заряд компенсирует потери, вызванные саморазрядом.

Рис. 1. Вольт-амперная характеристика заряда АКБ от зарядного устройства

Во время зарядки постоянным током АКБ заряжается примерно до 80% за 5-8 часов; оставшиеся 20% "добиваются" более медленным зарядом с постоянным напряжением, который длится еще примерно 7-10 часов. Дозарядка с "добивкой" необходима для поддержания батареи в хорошем состоянии, если его постоянно не производить, то АКБ в конечном итоге потеряет способность принимать полный заряд, и ёмкость будет уменьшаться из-за сульфатирования. Поддерживающий заряд на третьем этапе поддерживает полностью заряженную батарею в состоянии 100% SoC.

АКБ считается полностью заряженной, когда ток падает до минимально низкого уровня и постоянное напряжение начинает уменьшаться.

Определить завершение этапа [1] и начало этапа [2] достаточно легко — переход на этап [2] происходит, когда АКБ достигает предела по напряжению (т.е. напряжение больше не растёт). В этот момент ток начинает падать и заряд АКБ начинает насыщаться, а полная зарядка достигается, когда ток уменьшится до 3-5% от номинальной ёмкости Ah АКБ. Этап

зарядки Absorption является эффективным только в том случае, если он длится достаточно долго, не менее 4 часов, до тех пор, что кажется, батарея практически не потребляет ток. На этапе Absorption в зависимости от типа АКБ постоянное напряжение зарядного устройства устанавливается в диапазоне от 14,1 до 14,8 V (при температуре 25°C), а ток постепенно уменьшается "добивая" оставшиеся 20% до полной зарядки АКБ. Для обычных АКБ газыделение (звук шипения или шума, исходящий из АКБ) обычно начинается в диапазоне от 80 до 90% полной зарядки и является нормальным. Полная зарядка обычно наступает, когда зарядный ток падает до 2% от номинальной ёмкости Ah АКБ.

Далее сравним заряд АКБ от Солнца. Ниже приведён график зарядной характеристики в солнечную погоду (рис. 2).

Рис. 2. Вольт-амперная характеристика заряда АКБ от Солнца

Как видно из рис. 2, стадии заряда 2 и 3 (заряд постоянным напряжением и поддерживающий заряд) практически одинаковые в обоих случаях. А вот стадия заряд постоянным током сильно отличаются. Это связано с тем, что при заряде от Солнца интенсивность солнечной энергии не постоянна. Она возрастает по мере восхождения светила, а также зависит от самой погоды. Что означает, что ток не может быть постоянным на первой стадии. Следовательно, первая стадия заряда протекает немного по-другому.

Таким образом, работа была посвящена вопросам возобновляемой энергии. В ней подробно разобраны основные этапы заряда АКБ. Проведено сравнение заряда аккумуляторной батареи от электросети и от Солнца. Полученный результат может быть полезен для дальнейших исследований в области альтернативной энергетики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алферов Ж.И. Тенденции и перспективы развития солнечной фотоэнергетики / Ж.И. Алферов, В.М. Андреев, В.Д. Румянцев // ФТП, 2004. Т. 38. Вып. 8. С. 937-948.
2. Наумов А.В. Производство фотоэлектрических преобразователей и рынок кремниевого сырья в 2006-2010 гг. // Изв. вузов. Материалы электрон. техники, 2006. № 2. С. 29-35.
3. Абакумова Ю.П. Химические источники тока. СПб.: СПбГУПС, 2004. 26 с.
4. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. 12-е изд. М.: Юрайт, 2016. 701 с.

5. Кузнецов В., Панькина О., Мачковская Н. Конденсаторы с двойным электрическим слоем (ионисторы): разработка и производство // Компоненты и технологии, 2005. № 50. С. 12-16.
6. Лошкарева Е.А., Канарейкин А.И. Определение температурной зависимости коэффициента заполнения солнечного элемента // Научные труды Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского. Материалы докладов. Серия: Естественные и технические науки. Калуга, 2022. С. 157-162.
7. Kanareykin A.I. Determination of the shunt resistance of a solar cell from its light volt-ampere characteristic // Improving Energy Efficiency, Environmental Safety and Sustainable Development in Agriculture. International Scientific and Practical Conference. London, 2022. pp. 012185.
8. Удалов Н.С. Возобновляемые источники энергии. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2009. 412 с.
9. Нижегородцев Р.М., Ратнер С.В. Тенденции развития промышленно освоенных технологий возобновляемой энергетики: проблема ресурсных ограничений // Теплоэнергетика, 2016. № 3. С. 43-53.
10. Kanareykin A.I. On the correctness of calculating the Fill Factor of the solar module // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2021. Vol. 808. pp. 012018.
11. Канарейкин А.И. Моделирование кривой мощности солнечного модуля // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт, 2021. № 10. С. 31-34.
12. Kanareykin A.I. Determination of the shunt resistance of a solar cell from its light volt-ampere characteristic Improving Energy Efficiency, Environmental Safety and Sustainable Development in Agriculture // International Scientific and Practical Conference. IOP Publishing Ltd, London, 2022. pp. 012185.

© Канарейкин А.И., 2024.